

KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNING BADIY-ESTETIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH PRINSIPLARI

Jumatova Luiza Tozaboy qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch-doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15029709>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv yondashuv asosida bo‘ljak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonining mazmuni va uni tanlash prinsiplarining mohiyati haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kognitiv, pedagogika, reproduktiv, evristik, badiiy-estetik, tarbiya, kompetensiya, estetik did.

Kognitiv pedagogika – pedagogikaning eng yosh istiqbolli tarmog‘i bo‘lganligi uchun ham o‘zining shakllanish, rivojlanish tarixi va takomillashish tendensiyalariga ega. Kognitiv pedagogika kognitiv psixologiyaga tayanadi. Kognitiv pedagogika kognitiv o‘qitish muammolarini o‘rganadi. Pedagogika ensiklopediyasida “kognitiv”, “kognitiv ta‘lim” tushunchalariga quyidagicha ta‘rif berilgan: kognitiv – shaxsning mustaqil ijodiy fikrlash jarayonini ifodalovchi atama. Kognitiv ta‘lim – atrof-olam haqidagi bilim doirasini kengaytirish, differensiallovchi tafakkurni shakllantirish, bilish ehtiyojlarni rivojlantirish ta‘limi, psixologik tadqiqot sohalaridan hamda pedagogikaning yo‘nalishlaridan biri.

Ta‘lim oluvchilarning tafakkuri va xotirasida bilimlarning shakllanishi va muntazam rivojlanishiga asos bo‘ladi. Har bir shaxsda shakllantiriladigan kognitiv faoliyat uning mantiqiy, tanqidiy, kreativ fikrlashi va ijodiy faoliyat ko‘rsatishiga asos bo‘ladi. Chunki kognitiv pedagogika shaxs faoliyatiga xos bo‘lgan barcha bilimlarni o‘zida mujassamlashtirgan pedagogika sifatida namoyon bo‘lmoqda [1].

Yuqoridagi ma‘lumotlardan kelib chiqib, bo‘ljak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda kognitiv yondashuvni o‘rinli deb hisobladik.

Kognitiv ta‘lim jarayonida quyidagi metodlar ustuvor o‘rin egallaydi:

1. Reproductiv;
2. Izlanuvchanlikka undovchi evristik;
3. Kreativ metodlar.

Reproduktiv metod – asosiy belgisi faoliyat usulini tiklash va o‘qituvchining topshiriqlari bo‘yicha takrorlashdan iborat, ya‘ni o‘qituvchining bergan ma‘lumotlarini o‘quvchilar takrorlab o‘zlashtirishi. Bu metod ta‘lim sohasida hozirgi kungacha keng qo‘llanib kelayotgan metod hisoblanadi.

Izlanuvchanlikka undovchi evristik ta‘lim metodini qo‘llashda o‘qituvchi tomonidan turli vositalar yordamida yangi bilimlarni izlab topish talab etiladi. O‘qituvchi bilimlarning bir qismini o‘quvchilarga ma‘lum qiladi, qolganini esa o‘quvchilar bilish topshiriqlarini yechish jarayonida savollariga javoblar topish asosida o‘zlashtiradi, o‘zlari bilimlarni mustaqil egallashadi. O‘qituvchi tomonidan qo‘yilgan masalani bir necha qarashlarga ajratilishi, ularni bajarishda o‘quvchilarning ketma-ketlikka rioya etishlari muhim metodik jihat sanaladi. Shu bois, mazkur metod qisman izlanuvchanlik metodi ham deb ataladi. O‘quvchilarda fanning turli sohalaridan iloji boricha, kengroq ma‘lumotlarni o‘zlashtirishi bilan birga ularda mustaqillik,

hayotga ijodiy munosabat malakalarini tarkib toptirishi kerak. Ana shu maqsadda o‘qitishni o‘quvchilarning u yoki bu shakldagi ta’limiy faoliyati tadqiqotni eslatadigan, o‘quvchilar uchun “kashfiyotlar” bilan tugaydigan, ya’ni ular mustaqil holda xulosa chiqaradigan va qandaydir amaliy vazifani hal qiladigan metodlarga asoslanish taklif etiladi[6].

Kreativ metodlar – ijodkorlik va yaratuvchanlik metodlarini yaratishni, o‘rganishni kreativ pedagogika deyiladi. Agar ta’lim jarayoni o‘quvchi faolligiga asoslangan muammoli, dasturlangan loyihalar asosida jadallashtirilgan holda kechsa, u holda kreativ yo‘nalishga ega, o‘quvchilarning faolligi tufayli u yangilik, ijodkorlik sari yetaklaydi. Ijodkorlik va madaniyatlilik o‘quv faoliyatida doimiy tizimli kechsa, u ijodkorlik sari boradi. Shuning uchun ham o‘quv jarayonidan tashqari vaqtda “texnik ijodkorlik asoslari” ilmiy izlanish yo‘nalishidagi to‘garaklar tashkil etilsa, o‘quvchining loyihalash ijodkorligi oshadi.

Yuqoridagi metodlarga asoslangan holda bo‘lajak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda kognitiv yondashuvni o‘rinli deb topdik, ayniqsa, kreativ metodlar orqali badiiy-estetik kompetensiyani rivojlantirish ko‘nikmalari nomoyon bo‘ladi deb hisobladik.

Kognitiv yondashuv asosida badiiy-estetik kompetensiyani rivojlantirishda kreativ fikrlash ko‘nikmalar, ijodiy faoliyatni ko‘rsatuvchi motivlar, kreativ fikrlashga undovchi evristik topshiriqlar, dinamik xarakterdagi kreativlik kabi inson taffakurining muntazam boyib borishiga xizmat qiladigan ko‘nikmalarni qo‘llash haqida so‘z yuritamiz.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda quyidagilarga e’tibor qaratish lozim:

- Badiiy-estetik fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan didaktik jarayonlarning o‘ziga xos jihatlarni hisobga olish
- Badiiy-estetik faoliyat natijalarini baholash
- Badiiy-estetik kompetensiyaga ega bo‘lgan talaba shaxslarning o‘ziga xosligini aniqlash
- Ta’lim oluvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirish uchun qulay pedagogik shart-sharoit yaratish.

Bo‘lajak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirish uchun ularning barchasi alohida ahamiyatga ega. Shu boisdan, talabalarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda ko‘proq kreativlikka, badiiy-estetik tarbiyaga katta e’tiborimizni qaratdik. Tasviriy san’at yo‘nalishi bo‘lajak o‘qituvchilari badiiy-estetik asar yaratganda yoki o‘quvchilariga tasviriy faoliyatni tasvirlashni o‘rgatayotganda bevosita kreativlikka, badiiy-estetik faoliyatga murojat qilishadi.

Professor R.G.Safarova bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativligini rivojlantirishda to‘sqinlik qiladigan ommillarni bartaraf qilishga alohida e’tibor qaratish lozimligi to‘g‘risida quyidagilarni taklif qilgan:

- tavakkalchilikka asoslangan holda muvaffaqiyat qozonishga intilishlari;
- qarama-qarshilik, layoqatsizlik tufayli boshqalarga bosim o‘tkazishlari;
- fantaziya va tasavvurga asoslangan tadqiqotchilik faoliyatini qo‘llab-quvvatlamaslik;
- qat’iy gender qoliplar, o‘g‘il bolaga mumkin, qizlarga mumkin emas tarzida;
- o‘yin va o‘quv jarayonlarini tabaqalashtirishlari;
- shaxsiy fikri va nuqtai nazarini o‘zgartirishga tayyorliklari;
- mavqe, obro‘-e’tibor oldida bosh egishlari kabilar.

Ijodkorlik jarayonida intellektual ko‘nikmalarning paydo bo‘lishi o‘quvchi faoliyatida yangi qirralarning tarkib topishi bilan bog‘liq hodisadir. Shu qatorda, bo‘lajak o‘qituvchilarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishga ham alohida e‘tibor qaratgan holda ta‘lim bilan hamohanglikda olib borishni maqsad qildik. Badiiy-estetik tarbiyani bo‘lajak o‘qituvchilar tasviriy faoliyatni qo‘llash jarayonida yaratayotgan badiiy asarida uyg‘unlashtirishi orqali ko‘rishimiz mumkin. Bo‘lajak o‘qituvchilar badiiy-estetik tarbiyani rassomlarning badiiy asarlarini tahlil qilish jarayonida rassomning asari tomoshabinga qay darajada tarbiyaviy va ta‘limiy ma‘lumotni berayotganini o‘rgatish orqali ommalashtiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, bo‘lajak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda kreativ metodlar, estetik did, estetik tarbiya, izlanuvchilikka undovchi evristik ta‘lim metodlarini qo‘llash yetakchi o‘rinni egallaydi. Ushbu metodlar orqali bo‘lajak o‘qituvchilarning badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirishda samarali natijalarga erishamiz deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Safarova R.G. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. -Toshkent 2024.
2. Kadirov T.B.. O‘quvchilarning kognitiv ko‘nikmalarini rivojlantirishda kahoot platformasidan foydalanish (umumta‘lim maktablarining informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchilari uchun uslubiy ko‘rsatma). – Samarqand viloyati PYMO‘MM, 2023-yil. – 20 bet.
3. Xayrullayeva Z. S. Klasterli yondashuv asosida o‘quvchilarda badiiy estetiklikni shakllantirish //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 3. – C. 284-288.
4. Sobirov S. Tasviriy san‘at fanining o‘quvchilarni estetik jihatdan tarbiyalashdagi o‘rni// Science and Education, 2020. – Volume 1. Issue 9. – 421-427.
5. Сергеев С.Ф. Когнитивная педагогика: пользовательские свойства инструментов познания/ образовательные технологии. № 4/2012 69/http://shah15-maktab.zn.uz/2020/09/14/ta‘limda evristik ta‘lim metodini qo‘llashda/
6. Safarova R.G., G.Khasanova. Organizing an environment for cooperation of students in the educational process (for ensuring the development of the new Uzbekistan society). XVI International Scientific-Practical Conference “Actual Problems of Improving Farming Productivity and Agroecology” (IPFA 2024), E3S Weof Conferences Volume 538,2024. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453805044>
7. Safarova R.G., Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 bet.<https://doi.org/10.5281/zenodo.10355987>
8. Masharipova N.R. Bo‘lajak o‘qituvchilarni milliy qahramonlar faoliyati vositasida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni shakllantirishda madaniyatshunoslik yondashuvidan foydalanishga tayyorlash. “International scientific-practical conference strategies for the development of professional competence of future teachers based on the approach of cultural studies: problems and solutions” October 19-20, 2023. P 320-323.